

Особенности деятельности менеджера в организациях социально-культурной сферы

Тельманова Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Вяткина Татьяна Дмитриевна, студент
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово)

В данной статье представлены результаты изучения особенностей и деятельности менеджера в организациях социально-культурной сферы, определена специфика социально-культурной деятельности как объекта управления и выявлено значение личностных характеристик менеджера с точки зрения эффективности управления некоммерческими. В результате исследования сделан вывод о том, что социально-культурная сфера располагает всеми показателями для восприятия современных технологий менеджмента.

Ключевые слова: менеджмент, менеджер, социально-культурная сфера, социально-культурная деятельность.

В настоящее время многие ученые отмечают активное развитие отраслей экономики, которые удовлетворяют социально-культурные потребности человека. Данное положение актуализирует понимание современных подходов к менеджменту организаций данной сферы, что требует более подробного изучения с точки зрения роли и места менеджера в учреждениях социально-культурной сферы, так как именно менеджер играет большую роль в управлении внутренними процессами на предприятии с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли. Таким образом, исследование особенностей деятельности менеджера, его роли и места в организациях социально-культурной сферы способно определить основные характеристики и требования к совершенствованию системы менеджмента организаций данной сферы. Потенциальной проблемой могут стать личные качества менеджера. Так как социально-культурная сфера имеет свою специфику, то менеджер данной сферы должен иметь творческие особенности и индивидуальный подход к управлению персоналом и работе с клиентами.

Целью данного исследования являлось определение особенностей менеджмента в организациях социально-культурной сферы, через призму требований к профессиональным и личностным качествам менеджера данных организаций.

На первом этапе исследования мы изучили понятия «менеджмент» и «менеджер». Определение менеджменту, подразумевая под этим управление, дал А.И. Орлов: «Управление – совокупность системы скоординированных мероприятий, направленных на достижение значимых целей организации» [6, с. 9]. В.И. Кнорринг дал следующее определение менеджменту: «...непрерывный процесс воздействия на объект управления для достижения нужных результатов при минимальных затратах ресурсов и времени» [3, с. 13].

Менеджер – это «специально отобранный и подготовленный руководитель-профессионал, работающий по найму у собственника, обеспечивающий решение уставных задач организации и нацеленный на умножение прибыли» – писал В.А. Абчук [1, с. 7].

На наш взгляд, наиболее полным и точным является определение менеджмента как системы методов, средств, принципов и форм управления производством, разработанных и применяемых в целях

повышения эффективности производства и увеличения прибыли. И определение менеджера, как сотрудника предприятия, принявшего на себя ответственность за высококачественное выполнение порученных ему производственных процессов и с данной целью управляющего подчиненными ему сотрудниками, непосредственно занятыми в этих процессах.

На втором этапе исследования мы изучили современные подходы к пониманию социально-культурной сферы. Н. А. Михеева дает следующее определение: «Социокультурная сфера – это подсистема общества, в которой создается и сохраняется нормативная культурная традиция, разделяемая в той или иной степени всеми членами общества и передаваемая от поколения к поколению через различные социальные процессы» [5, с. 235-236]. При этом в работах С. Б. Брижатовой социально-культурная сфера представлена понятием «социально-культурная среда региона», которая включает объекты, оказывающие влияние на формирование духовного мира человека и синонимично понятию «культурная среда» [2, с. 5]. А. С. Тельманова акцентирует внимание на «социальности» данной среды и отмечает, что культурная сфера адресована социуму, а следовательно, и зависит от него [7, с. 154].

К социально-культурной сфере относятся: культура; образование; социальное обеспечение; спорт и физическое воспитание; здравоохранение; печать, СМИ, реклама. Данная сфера представлена специфическими организациями – социально-культурными институтами, работа которых направлена на достижение целей, решение задач и выполнение функций социально-культурной деятельности, деятельности, предназначенной для создания условий наибольшего личностного развития, самоутверждения и самореализации индивида или группы в сфере организации своего досуга [4, с. 181].

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что социально-культурная сфера – это совокупность учреждений, предприятий, организаций, которые осуществляют создание, распределение, сбережение и организацию потребления товаров и услуг социально-культурного предназначения, тем самым обеспечивая удовлетворение социально-культурных потребностей населения.

К особенностям менеджмента (управления) в организациях социально-культурной сферы можно отнести:

- постоянное обновление культурных услуг и программ;
- инновационный характер деятельности;
- неустойчивость финансирования;
- менеджеры вступают в повседневные отношения с общественностью, транслируют и воспроизводят культурные ценности и вовлекают население в культурную, творческую деятельность.

При этом в результате исследования мы определили, что ключевой особенностью менеджмента в социально-культурной сфере является то, что финансовые средства в данной сфере зарабатываются преимущественно не на основе обычной коммерции, а на основе привлечения средств заинтересованных лиц: патронажа, спонсорства, благотворительности.

В результате исследования теоретических подходов к изучению особенностей менеджмента в организациях социально-культурной сферы, нами была разработана модель эффективного менеджера для организаций социально-культурной сферы, которая включает в себя требования к деятельности менеджера, обязанности, характеристики личностных качеств.

Требования к менеджеру в сфере социально-культурной деятельности:

1. Разработка и реализация культурных программ — это действия, направленные на личностное воспитание, также на формирование потребностей населения и культурных запросов.

2. Выявление, удовлетворение духовных потребностей различных групп - помощь населению в развитии внутренних побуждений к творчеству, созданию духовных ценностей, их освоению.

3. Создание благоприятной культурной среды — направлено на воспитание творческих способностей, развитие личности. Также на реализацию и закрепление главнейших человеческих ценностей.

4. Планирование, организация и контроль работы персонала - эти базовые функции менеджмента осуществляются всеми менеджерами, независимо от сферы управленческой деятельности.

Личные качества менеджера:

1. Ответственность — это внутреннее качество менеджера, которое он приобретает в ходе жизненного

опыта. Ответственность обеспечивает его надёжность в делах.

2. Эмоциональная устойчивость — данное качество позволяет эффективнее бороться со стрессом, принимать адекватные решения по управлению предприятием.

3. Активная позиция лидера — лидер должен уметь объединять и направлять действия всего коллектива. Быть авторитетом и примером для подражания.

4. Способность быстро восстанавливать физические и духовные силы.

Обязанности менеджера:

1. Критически оценивать свою деятельность — это способность оценить адекватно свою работу, видеть ошибки и недочёты.

2. Информированность (по вопросам развития отрасли, предприятия, конкуренции) — способность своевременно понять ситуацию дает возможность сделать результаты совершенными.

3. Способность работать с людьми и управлять ими и самим собой — это взаимодействие с людьми и понимание их психологии, умение сотрудничать с ними, а также умение эффективно управлять своим временем.

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что процессы, которые протекают в социально-культурной сфере, разнообразны, а менеджмент в социально-культурной сфере связан с управлением духовным производством. Данная сфера является преимущественно некоммерческой, а деятельность менеджера должна быть направлена на привлечение средств, вовлечение местного сообщества, мотивирование органов власти, спонсоров, благотворительных организаций для производства и потребления социально-культурного продукта. Социально-культурная деятельность, как и все другие деятельности, никак не может благополучно развиваться без профессионального и компетентного управления. Данное положение актуализирует значение личностных характеристик менеджера в организациях социально-культурной сферы, сферы, которая располагает всеми показателями для восприятия современных технологий менеджмента.

Литература:

1. Абчук В.А. Менеджмент: учебник. — СПб.: «Союз», 2002. — 463 с.
2. Брижатова С.Б. «Современная социально-культурная среда региона: состояние, условия и факторы формирования» // Кризис и культура: диалог регионов: материалы межрегиональной научно-практической конференции / отв. ред. Г.Г. Волощенко, Л.В. Секретова, Н.А. Томилов, Н.Ф. Хилько. — Омск: Издательский дом «Наука», 2009. — С. 5-6.
3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов по специальности «Менеджмент». 2-е изд., изм. и доп. М.: «НОРМА-ИНФРА», 2001. — 528 с.
4. Курбатов В.П. Деятельностный подход в культурологии // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. — 2010. — №7. — С. 180-185.
5. Михеева Н.А. Социально-культурная сфера в системе социального управления // Известия Российского государственного педагогического университета А.И. Герцена. — 2008. — №66. — С. 235-230.
6. Орлов А.И. Менеджмент: учебник. — М.: «Изумруд», 2003. — 298 с.
7. Тельманова А.С. Проблемы дефиниции социально-культурного пространства // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2014. - № 29/1. — С. 149-155.